

ETNOLINGVODIDAKTIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ETNOKULTUROLOGIK KOMPETENSIYASINI XALQ DOSTONLARI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI (O'ZBEK VA INGLIZ TILLARI MISOLIDA)

Elova Umida Ruzimurodovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Fakultetlararo xorijiy tillar kafedrası

E-mail: elovaumida007@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19694351>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda etnokulturologik kompetensiyani shakllantirish va takomillashtirish masalalari etnolingvodidaktiv yondashuv asosida tadqiq etilgan. O'zbek va ingliz xalq dostonlari ("Alpomish", "Go'ro'g'li", "Beovulf", "Qirol Artur haqida afsonalar") misolida milliy qadriyatlar, konseptlar va lingvomadaniy birliklarni qiyosiy o'rganishning samarali metodikasi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Etnolingvodidaktika, etnokulturologik kompetensiya, xalq dostonlari, lingvomadaniy konsept, qiyosiy-tipologik metod, madaniyatlararo muloqot, "Alpomish", "Beovulf".

Аннотация: В данной статье на основе этнолингводидактического подхода исследуются вопросы формирования и совершенствования этнокультурологической компетенции у студентов. На примере узбекских и английских народных эпосов («Алпомыш», «Гороглы», «Беовульф», «Легенды о короле Артуре») разработана эффективная методика сравнительного изучения национальных ценностей, концептов и лингвокультурных единиц.

Ключевые слова: Этнолингводидактика, этнокультурологическая компетенция, народные эпосы, лингвокультурный концепт, сравнительно-типологический метод, межкультурная коммуникация, «Алпомыш», «Беовульф».

Abstract: This article investigates the issues of forming and improving students' ethnoculturological competence based on an ethnolingvodidactic approach. An effective methodology for the comparative study of national values, concepts, and linguocultural units has been developed using the examples of Uzbek and English folk epics ("Alpomish", "Gorogly", "Beowulf", "Legends of King Arthur").

Keywords: Ethnolingvodidactics, ethnoculturological competence, folk epics, linguocultural concept, comparative-typological method, intercultural communication, "Alpomish", "Beowulf".

KIRISH

Hozirgi kunda zamonaviy tilshunoslik va tillarni o'qitish metodikasida tilni faqatgina kommunikativ vosita sifatida emas, balki muayyan xalqning madaniyati, tarixi va ruhiyatini aks ettiruvchi ko'zgu sifatida o'rganish tamoyili ustuvorlik qilmoqda. Globallashuv sharoitida talabalarni madaniyatlararo muloqotga tayyorlash, ularda nafaqat lingvistik, balki **etnokulturologik kompetensiyani** shakllantirish davr talabidir.

Aslida Etnokulturologik kompetensiya – bu o'rganilayotgan til egalarining milliy-madaniy xususiyatlarini, qadriyatlarini tushunish va shu asosda to'g'ri muloqot o'rnata olish

qobiliyatidir. Ushbu jarayonda **etnolingvodidativ yondashuv** alohida ahamiyat kasb etadi. Etnolingvodidaktika til, etnos va o'qitish metodikasining o'zaro integratsiyasini ta'minlaydi. Xalq dostonlari (eposlar) har bir millatning lingvomadaniy kodini, o'ziga xos dunyoqarashi (mentaliteti)ni o'zida mujassam etgan eng boy manba hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: O'zbek va ingliz tillari misolida xalq dostonlari materiallaridan foydalangan holda, talabalarning etnokulturologik kompetensiyasini takomillashtirishga qaratilgan amaliy metodikani ishlab chiqish va ilmiy jihatdan asoslashdir.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

❖ Tadqiqot jarayonida etnolingvodidativ, kognitiv, qiyosiy-tipologik va integrativ yondashuvlardan foydalandik. Quyidagi empirik va nazariy metodlarni samarali qo'lladik:

❖ **Konseptual tahlil metodi:** O'zbek va ingliz dostonlaridagi tayanch madaniy konseptlarni (masalan, *qahramonlik/heroism, or-nomus/honor, vatanparvarlik/patriotism, oila/family*) qiyosiy tahlil qilish.

❖ **Lingvomadaniy izoh metodi:** Matndagi realiyalar, arxaizmlar va maqol-matallarning etimologiyasi va milliy-madaniy semantikasini ochib berish.

❖ **Proyekt (loyiha) metodi:** Talabalarga ikki xalq eposidagi o'xshash va farqli jihatlarni solishtirish bo'yicha kichik ilmiy loyihalar topshirish.

Tadqiqot materiali: O'zbek xalqining qahramonlik eposi "Alpomish" hamda ingliz xalqining qadimiy eposi "Beowulf" (zamonaviy ingliz tiliga moslashtirilgan variantlari) matnlari tanlab oldik.

NATIJALAR

Etnolingvodidativ yondashuv asosida dostonlarni o'qitish jarayonida quyidagi amaliy natijalarga erishdik:

A. Leksik-semantik darajadagi natijalar: Talabalar dostonlar matnini o'rganish orqali ikki tilli lug'at boyligini nafaqat standart leksika, balki madaniy bo'yoqdor so'zlar hisobiga oshirdilar. Masalan, "Alpomish" dostonidagi *qalmoq, o'tov, mard, chillak, beshik kerti* kabi o'zbekcha tushunchalarning ingliz tilidagi muqobillarini qidirish jarayonida tillar o'rtasidagi lakunalar (bo'shliqlar) aniqlandi. Xuddi shunday, "Beowulf"dagi *mead-hall (asal mayi ichiladigan zal - bazmgoh), thane (sodiq jangchi), wyrd (taqdir)* kabi konseptlarning o'zbek tilidagi ekvivalentlari qiyosladik.

Konsept / Xususiyat	O'zbek dostonlari ("Alpomish")	Ingliz dostonlari ("Beowulf")	Etnomadaniy tahlil natijasi
Qahramonlik motivatsiyasi	<i>Oila, el-yurt tinchligi, yorni qutqarish, or-nomus.</i>	<i>Shon-shuhrat (glory), qirolga sadoqat, yovuzlikka qarshi kurash.</i>	<i>Sharq mentalitetida jamoaviylik va oila qadrliroq, g'arbda individualizm va shaxsiy shon-shuhrat ustuvor ekanligi anglandi.</i>
Ilohiy kuchlar/E'tiqod	<i>Islomiy qadriyatlar, pirlar, duoning kuchi (Shohimardon pir).</i>	<i>Butparastlik (paganism) va xristianlik sintezi, "Wyrd" (muqarrar taqdir).</i>	<i>Talabalar dostonlar yaratilgan davrdagi xalqlarning diniy va mifologik tasavvurlarini tahlil qila oldi.</i>

C. Pedagogik natija: Sinov-tajriba guruhida o'tkazilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy grammatik o'qitish usulidan farqli o'laroq, dostonlar orqali til o'rgangan talabalarda matnning yashirin (implitsit) madaniy ma'nolarini ilg'ash qobiliyati 42% ga o'sganligi qayd etildi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar S.G. Ter-Minasova, J. Jalolov, Sh. Safarov kabi olimlarning til va madaniyat uzviyligi haqidagi qarashlarini tasdiqlaydi. Biroq, ko'pgina metodik izlanishlarda talabalarga faqat zamonaviy matnlar (yangiliklar, badiiy adabiyot) beriladi. Bizning tadqiqotimiz etnokulturologik kompetensiyaning haqiqiy poydevori xalq eposlarida yotishini ko'rsatib berdi.

Talabalar "Beovulf"dagi *kenning* (metaphorical compound words, masalan: *whale-road* - dengiz, *bone-house* - tana) hodisasini o'zbek dostonlaridagi murakkab sifatlashlar (*qirq kokilli, arslon kelbatli*) bilan qiyoslash orqali har ikki xalqning badiiy tafakkuridagi mushtaraklikni kashf qildilar.

Tadqiqotdagi qiyinchiliklar: Ingliz va o'zbek eposlari tilining qadimiyligi talabalar uchun semantik va sintaktik qiyinchiliklar tug'dirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni yengib o'tish uchun biz maxsus etnolingvistik lug'atlar va glossariylar tayyorlanishi, dostonlarning adaptatsiya qilingan (soddalashtirilgan) versiyalaridan o'quv jarayonida pog'onama-pog'ona foydalanish maqsadga muvofiqligi aniqladik.

XULOSA

Etnolingvodidaktiv yondashuv asosida xalq dostonlarini o'qitish metodikasi filologiya yo'nalishi talabalari uchun o'ta samarali hisoblanadi. Bu metodika talabalarga nafaqat "quruq" leksik birliklarni yodlashni, balki shu so'zlar ortida yashiringan butun bir xalq tarixi, ruhiyati, an'ana va qadriyatlarini his qilishni o'rgatadi. O'zbek ("Alpomish") va ingliz ("Beovulf") xalq dostonlarining qiyosiy etnolingvodidaktiv tahlili talabalarning etnokulturologik kompetensiyasini rivojlantirib, ularni chinakam madaniyatlararo muloqot ishtirokchilariga, ikki madaniyat o'rtasidagi "oltin ko'prik"ka aylantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gumboldt, V. fon. (1984). *Yazik i filozofiya kulturi*. Moskva: Progress.
2. Ter-Minasova, S.G. (2000). *Yazik mejkulturnaya kommunikatsiya*. Moskva: Slovo.
3. Jalolov, J.J. (2012). *Chet til o'qitish metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
4. Safarov, Sh. (2006). *Kognitiv tilshunoslik*. Jizzax: Sangzor.
5. Mahmudov, N. (2004). *Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab...* O'zbek tili va adabiyoti jurnali, №5, B. 3-16.
6. Kramersch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford University Press.
7. Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Multilingual Matters.
8. *Alpomish: O'zbek xalq qahramonlik dostoni*. (Fozil Yo'ldosh o'g'li varianti). (1999). Toshkent: Sharq.
9. *Beowulf: A New Verse Translation*. (Translated by Seamus Heaney). (2000). New York: Farrar, Straus and Giroux.
10. Elova, U.R. (2023). *Etnolingvodidaktika: muammo va yechimlar (Ingliz va o'zbek tillari misolida)*. Zamonaviy tilshunoslik masalalari, Jizzax